

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913557>
УДК 69.058

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ШПУНТОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТЕН ГЛУБОКИХ КОТЛОВАНОВ

М.М. Большаков,

магистрант 3 курса, напр. 08.04.01 «Строительство»,
ФГАОУ ВО «Рязанский институт (филиал) Московского
политехнического университета

Аннотация: В статье проведено исследование эффективности использования для глубинного погружения телескопических полимерных шпунтов. Известно, что с преимуществом пластиковых шпунтовых свай – низкий, по сравнению с металлом, коэффициент трения, что позволяет вдвое сократить время погружения и стоимость монтажа. Приведенные в статье результаты исследований использования для глубинного погружения телескопических полимерных шпунтов показывают, что их применение позволит снизить стоимость выполнения работ, по сравнению с используемыми в настоящее время.

Ключевые слова: глубокие котлованы, полимерные шпунты, техническое решение, фиксация, ступени, технология, аналог

APPLICATION OF TELESCOPIC POLYMER PUNTS TO STRENGTHEN THE WALLS OF DEEP PITSUITS

M.M. Bolshakov,

3rd year master's student, direction 08.04.01 "Construction",
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
"Ryazan Institute (branch) Moscow Polytechnic University

Annotation: The article conducted a study of the effectiveness of using telescopic polymer sheet piles for deep immersion. It is known that the advantage of plastic sheet piles is their low coefficient of friction

compared to metal, which makes it possible to halve the immersion time and installation cost. The results of studies of the use of telescopic polymer sheet piles for deep immersion shown in the article show that their use will reduce the cost of performing work compared to those currently used.

Keywords: deep pits, polymer sheet piles, technical solution, fixation, steps, technology, analogue

Строительство подземных сооружений в условиях города, когда строительная площадка стеснена и ограничена зданиями и сооружениями, подземными коммуникациями, дорогами и объектами благоустройства, должно выполняться не только с учетом требований строительных норм и правил к надежности строящихся объектов, но также с учетом требований минимизации влияния на существующие строения и геологическую среду. В стесненных условиях, в подавляющем большинстве случаев, котлованы проектируются с использованием ограждающих конструкций, позволяющих достигать указанные цели.

Преимущество пластиковых шпунтовых свай – низкий, по сравнению с металлом, коэффициент трения, что позволяет вдвое сократить время погружения и стоимость монтажа. Возможность многократного использования ПВХ в агрессивных средах т.к. обладает стойкостью к ультрафиолету и воздействию солей [1, 2].

Суть использования для глубинного погружения телескопических полимерных шпунтов заключается в том, что первоначально погружается первая ступень с собранными последующими, с фиксацией её в верхней части [2-4]. Затем начинается удаление грунта из-под второй и последующих ступеней телескопического шпунта, которые под собственным весом опускаются вниз по направляющим первой ступени, открывая на ней отверстия для установки анкеров, которые будут её дополнительно фиксировать в стенке котлована. Опускание по первой ступени будет продолжаться до тех пор, пока её стопорные выступы не упрутся в стопорные выступы второй ступени. Таким образом, верхняя часть второй ступени фиксируется на нижней части первой (рис. 1) [4-8].

Рисунок 1 – Установка первой ступени телескопического шпунта в котлован; начало продвижения второй ступени на первую ступень телескопического:

- а) установка первой ступени телескопического шпунта в котлован; б) начало продвижения второй ступени на первую ступень телескопического шпунта, установленную в котловане (1 – первая ступень шпунта; 2 – стенка котлована; 3 – анкеры; 4 – опорная поверхность первой ступени шпунта; 5 – вторая ступень шпунта)

Вторая ступень, так же, как и первая, крепится к стенке котлована. Далее на вторую ступень опускается третья, пальцы которой входят в пазы второй ступени, по которым третья ступень

опускается на свою опорную площадку, крепится анкерами и процесс продолжается до достижения котлованом заданной глубины.

Порядок снятия шпунтов с котлована обратный. Вначале снимается нижний ряд шпунтов. Производится на их величину засыпка котлована грунтом. Далее снимается предпоследний ряд и снова засыпается грунт и так далее до первого ряда.

Устройство предназначено для согласованной связи, при погружении или при извлечении шпунтов, за счёт наличия в них направляющих пазов и пальцев, когда в продольные пазы предыдущих шпунтов вставляются пальцы последующих и в результате выборке грунта под ними они опускаются под собственным весом в грунт. При этом, предыдущие шпунты всегда фиксируются к стенке котлована анкерами, таким образом, осуществляется связь между шпунтами по всей глубине котлована, с наличием опорных площадок на каждый ряд. На рисунке 2 представлена схема погружения шпунта под действием вибрации синфазного генератора в почву.

Рисунок 2 – Погружение шпунта под действием вибрации синфазного генератора в почву

(а – включение и настройка синфазного генератора на резонансный режим; б – касание почвы погружаемым шпунтом; в – процесс погружения шпунта; г – окончание погружения шпунта; 1 – трос со стрелы крана; 2 – крюковая подвеска крана; 3 – синфазный генератор; 4 – погружаемый шпунт; 5 – кабель питания синфазного генератора; 6 – почва)

В качестве аналогов применяются обычные шпунты, которые крепятся на стенки котлована анкерами, не имея промежуточных

площадок, что делает невозможным установку более трёх рядов шпунтов, так как возникает угроза обрушения стенок.

Применение полимерных телескопических шпунтов позволит снизить стоимость выполнения работ, по сравнению с используемыми в настоящее время и извлекаемыми с помощью крана и экскаватора.

Список литературы

[1] Еремин В.Я. Крепление бортов глубоких котлованов. Материалы Киевского семинара SCADGroup 5-8 октября 2009 года – 2009. 52 с.

[2] Снитко Н.К. Статическое и динамическое давление грунтов и расчет подпорных стенок, Госстройиздат – 1963.

[3] Зуев С.С. Опыт применения специальных технологий производства работ по устройству ограждающих конструкций котлованов / С.С. Зуев. // Промышленное и гражданское строительство (ПГС) : Ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Российское общество инженеров строительства; Российская инженерная академия. – М., 2009. №3. 49-50 с.– (Организация строительного производства).– ISSN 0869-7019.

[4] Ухов С.Б. Котлованы и выработки в условиях плотной городской застройки / С.Б. Ухов. // Основания, фундаменты и механика грунтов : Науч.-техн. журн. Гос. ком. СМ СССР по делам стр-ва. – Москва, 2002. № 4. 2-3 с.– (Герсевановские чтения).– ISSN 0030-6223.

[5] Астраханов Б.Н. Тенденции развития технологий устройства ограждений котлованов в условиях плотной городской застройки / Б.Н. Астраханов // Основания, фундаменты и механика грунтов : Науч.-техн. журн. Гос. ком. СМ СССР по делам стр-ва. – Москва, 2002. №4. 4-8 с. ил.– (Герсевановские чтения).– ISSN 00306223.

[6] Расчет устойчивости откосов и подпорных стен котлованов городских подземных сооружений в условиях риска : Дис.... канд. техн. наук : 25.00.20 – Екатеринбург, 2005. 176 с. РГБ ОД, 61:06-5/1701.

[7] Дидух В.И. Взаимодействие ограждающей стенки с грунтовым массивом в процессе выемки котлована / В.И. Дидух, Абу-Махади

М.И. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. – 2000. № 1. 70-78 с.

[8] Логутин В.В. Определение усилий в ограждающих конструкциях котлована / В.В. Логутин, М.А. Таржиманов // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2010. № 18. 29-34 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Eremin V.Ya. Fastening the sides of deep pits. Materials of the Kyiv seminar SCADGroup October 5-8, 2009 – 2009. 52 p.

[2] Snitko N.K. Static and dynamic soil pressure and calculation of retaining walls, Gosstroyizdat – 1963.

[3] Zuev S.S. Experience in the use of special technologies for the construction of enclosing structures for foundation pits / S.S. Zuev. // Industrial and civil construction (IGS): Monthly scientific, technical and production magazine / Russian Society of Construction Engineers; Russian Engineering Academy. – M., 2009. No. 3. 49-50 pp. – (Organization of construction production). – ISSN 0869-7019.

[4] Ukhov S.B. Pits and workings in dense urban development / S.B. Ukhov. // Foundations, foundations and soil mechanics: Scientific and technical. magazine State com. USSR Council of Ministers for Construction Affairs. – Moscow, 2002. No. 4. 2-3 pp. – (Gersevanov readings). – ISSN 0030-6223.

[5] Astrakhanov B.N. Trends in the development of technologies for constructing pit fencing in conditions of dense urban development / B.N. Astrakhanov // Foundations, foundations and soil mechanics: Scientific and technical. magazine State com. USSR Council of Ministers for Construction Affairs. – Moscow, 2002. No. 4. 4-8 s. ill.– (Gersevan Readings).– ISSN 0030-6223.

[6] Calculation of the stability of slopes and retaining walls of pits of urban underground structures under risk conditions: Dis.... Cand. tech. Sciences: 25.00.20 – Ekaterinburg, 2005. 176 p. RSL OD, 61:06-5/1701.

[7] Didukh V.I. Interaction of the enclosing wall with the soil mass during the excavation process / V.I. Didukh, Abu-Mahadi M.I. // Bulletin

of the Russian Peoples' Friendship University. Series: Engineering Research. – 2000. No. 1. 70-78 p.

[8] Logutin V.V. Determination of forces in the enclosing structures of a pit / V.V. Logutin, M.A. Tarzhimanov // Bulletin of the Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering. Series: Construction and architecture. – 2010. No. 18. 29-34 p.

© М.М. Большаков, 2024

Поступила в редакцию 14.01.2024

Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Большаков М.М. Применение телескопических полимерных шпунтов для укрепления стен глубоких котлованов // Инновационные научные исследования. 2024. № 1-1(38). С. 60-67. URL: <https://ip-journal.ru/>